

nemingen en overschrijvingen van muntmeters met behulp van een drietal daartoe ontworpen formulieren. III. Controle op de onder I. en II. verkregen gegevens. IV. De boekhoudkundige verwerking. Door afbeelding van de voornaamste gebruikte bescheiden is het inzicht in den samenhang der administratieve handelingen mogelijk gemaakt.
B b V 19 *Maandblad voor Boekhouden enz., Februari 1946* 819

VIII. HOTELS, RESTAURANTS EN ZIEKENHUIZEN

De administratie voor een ziekenhuis I

Rigter, S. — Een beknopte beschrijving van de door den schr. ontworpen administratie van het stadsziekenhuis te Purmerend. De inrichting van dagrapport, verpleegdenregister, verpleeggeldenrekening, afdelingskaart, bezettingsstaat en nota wordt met behulp van de opgenomen voorbeelden besproken. Bij de inrichting is speciale zorg gewijd aan de interne controle op de voorgeschreven verwerking der gegevens, zoodat eventuele abuizen snel ontdekt en hersteld kunnen worden.

B b VIII

Maandblad voor Boekhouden enz., Februari 1946

B 811

Café business: book-keeping system

Caxton — Korte uiteenzetting van de inrichting van een boekhouding voor een cafébedrijf. Het aanhouden van een aparte bankrekening wordt aanbevolen.

Tenslotte eenige opmerkingen over de berekening van het aanvangsvermogen en berekening van het belastbaar inkomen.

B b VIII

The Accountant, 1 Juni 1946

B 814

BOEKENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Urwick, L. en E. F. L. Brech. *The making of scientific management*. Vol. II: Management in British Industry. London (Management Publications Trust), 1946. 241 blz.

Dit boek vormt het tweede deel van een serie die de geschiedenis van de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie in Engeland beschrijft. De auteurs vangen aan met de beschrijving van de rol die deze beweging in de industriële revolutie heeft gespeeld; daarbij worden van belangrijke figuren als Owen, Watt en Boulton vrij uitvoerige biografieën gegeven. De invloed van de theorieën van F. W. Taylor op de Britsche industrie en de in Engeland opgerichte opleidingen voor bedrijfsleiding worden in hun historische ontwikkeling beschreven. In de slothoofdstukken worden de actuele toestanden op het gebied van het personeelbeheer in Engeland behandeld. Interessant werkje ter kennisname van de tendenzen in de wetenschappelijke bedrijfsleiding vanaf den tijd van de industriële revolutie.

B a II 3

06:313

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Odell, C. W. *An introduction to educational statistics*. New York (Prentice-Hall), 1946. 262 blz.

Duidelijk geschreven boek, dat de belangrijkste methoden op het gebied van de wiskundige statistiek behandelt met de toepassingen daarvan op het gebied van de psychologie en paedagogie. Het is geschikt voor het leeren van de techniek der mathematische statistiek, doch schenkt over het algemeen te weinig aandacht aan de theoretische grondslagen daarvan. Een behoorlijke kennis der wiskunde is voor de bestudeering van dit werk noodzakelijk. Een aantal opgaven aan het einde van elk hoofdstuk en een groot aantal cijfervoorbeelden vergemakkelijken de bestudeering. Achtereenvolgens worden behandeld: het verzamelen der gegevens, de groepeerings daarvan, het berekenen van gemiddelden en verhoudingscijfers, de frequentieverdelingen, de enkelvoudige en multi-pele correlatierekening en de theorie der steekproeven.

B a III 2

86

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING.

Sluiter, J. *Afschrijvings-, rente- en onderhoudskosten*. Amsterdam (N.V. v.h. C. de Boer), 1945. 107 blz.

Aan de hand van voorbeelden, tabellen en formules wordt een vergelijkend overzicht gegeven van de in de practijk gebruikelijke afschrijvingsmethodes. Besproken worden de voor- en nadeelen, die aan de verschillende methoden verbonden zijn. Als practische voorbeelden zijn de afschrijvings-, rente- en onderhoudskosten van machines gekozen,

waarvan de berekening, vastlegging en journaliseering uitvoerig worden behandeld. Tevens wordt de methode aangegeven, waarmede men de juistheid der geschatte onderhoudskosten kan controleeren, terwijl aan de hand van voorbeelden wordt nagegaan, welke grootboekrekeningen en welke journaalposten noodig zijn om bij toepassing van de bruikbaar bevonden afschrijvingsmethode te bereiken, dat zoowel de bedrijfsbalans als de fiscale balans inter-comptabel kunnen worden opgesteld.

B a IV 6

522

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Dodd, D. L. Stock watering. New York (Columbia University Press), 1930. 314 blz.

In dit omvangrijke en juridisch georiënteerde boek wordt uitvoerig behandeld de waardeering van de bezittingen van het bedrijf in verband met de uitgifte van aandelen. Besproken worden de wettelijke maatregelen in de V.S. getroffen om de aandeelhouders en crediteuren te beschermen tegen de gevaren van het verwateren van het aandelenkapitaal. Uitvoerig wordt uiteengezet, welke elementen volgens de juridische uitspraken niet in de waardeering mogen worden opgenomen. Gewezen wordt op het scherpe onderscheid door den rechter gemaakt tusschen waardeering volgens de „good faith rule” en „true value rule”. Juridische definities van de waarde. Andere grondslagen voor de waardebepaling zooals kosten en rentabiliteit der activa; de beteekenis van aanwijzingen gegeven door promotors.

B a V 3b

121

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE.

Kieft, J. v. d. Interne bedrijfsorganisatie. Baarn (Schuyt), 1946. 490 blz.

In dit boek wordt een beschrijving gegeven van het breed terrein van de interne bedrijfsorganisatie. Door het groote aantal onderwerpen is de bespreking op geen enkel punt diepgaand en kan vaak zelfs populair genoemd worden. De productiefactoren kapitaal, arbeid en organisatie worden uitvoerig besproken; speciaal verschillende technische, psychotechnische en administratieve aspecten van de organisatie worden breedvoerig besproken. Ook de bedrijfsfuncties inkoop, productie en verkoop worden uitvoerig met talrijke voorbeelden en schema's in het betoog opgenomen. Herhaaldelijk verdedigt schr. de ideeën van Prof. Limperg. Ter oriëntering is dit boek voor niet-vakmensen van belang.

B a VI 1

01

Segal, W. Planning and transport: their effects on industry and residence. London (Dent), 1945. 90 blz.

Dit boekje is speciaal geschreven voor stedeboekkundigen, doch het bevat ook voor industrieelen interessante gegevens. Onderzocht worden de historische en sociologische factoren, die de structuur van de stad bepalen en verdeelen in zaken-, industriele en woonwijken. De beginselen volgens welke de moderne stad moet worden gebouwd, worden voorts in het kort besproken. Aan de „buffer zones” (parken, parkeer- en recreatieplaatsen) wordt veel aandacht besteed. Het verband tusschen de verdeling in wijken en het stedelijk vervoer. Voor- en nadeelen van centralisatie van de industrie, gezien vanuit stedeboekkundig oogpunt. Planning van den wegeaanleg in verband met het vervoer. Vergelijking van den bouw van huizenrijen en huizenblokken. Toegelicht met enkele grafieken en cijfervoorbeelden.

B a VI 8

014

Baarle, W. H. v a n, en F. E. H o l l a n d e r. Reclamekunde. Leiden (Stenfert Kroese), 1946. 372 blz.

Deskundige bespreking van het wezen en de plaats van de reclame in het economisch leven. Als middel tot bevordering van den afzet wordt reclame gemaakt door bedrijven en door de overheid. De verschillende soorten reclame worden uitvoerig besproken. De kennis van reclamepsychologie en de techniek van de marktanalyse als voorwaarde voor het organiseren van een reclamecampagne. Uitvoerig wordt de techniek van het adverteeren behandeld, terwijl ook die van andere reclamemiddelen ter sprake komt. De wenschelijkheid van het gebruik van diensten van een reclamebureau bij het organiseren van een campagne. Juridische aangelegenheden bij het reclame maken, zooals het opstellen van het contract tusschen den adverteerder en het reclamebureau, en de oneerlijke concurrentie worden besproken, waarna een ter zake deskundig medewerker de techniek van het drukken behandelt.

Dit handboek voor de reclame is verlicht met vele goede illustraties.

B a VI 11

76

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Roethlisberger, F. J. Management and morale; 5th ed. Cambridge Mass. (Harvard University), 1946. 195 blz.

In dit boek wordt op grond van de resultaten van een onderzoek, gedaan bij de Hawthorne Works van de Western Electric Company, getracht zooveel mogelijk concreet aan te geven hoe het moreel in een bedrijf dient te zijn. Over het algemeen is de efficiency van de productie gedurende de laatste twee eeuwen sterk gestegen, doch de geschiktheid tot samenwerking blijkt sterk gedaald te zijn. De mentaliteit van de arbeiders (tot uiting komend in gesprekken met hen) wordt uitvoerig besproken. Over welke eigenschappen dient een behoorlijke personeelleiding te beschikken?
B a VII 1

338

Parker Follet, M. Dynamic administration. Bath (Management Publications Trust), 1941. 320 blz.

In dit werk zijn een veertiental voordrachten verzameld, die door Miss Parker Follet in de jaren 1920—'32 in Engeland en Amerika gehouden zijn en waarin zij zich voornamelijk bezig houdt met de psychologische en wijsgeerige grondslagen van de bedrijfsorganisatie. Uitvoerig wordt besproken hoe conflicten in het bedrijfsleven moeten worden opgelost. De verhouding tusschen werknemers en -gevers en de inschakeling van de eersten door conferenties, vertegenwoordiging enz. wordt uitvoerig gezien vanuit een constructief en praktisch standpunt. Vele voorbeelden aan schrijfsters ervaring ontleend, verhelderen het interessante betoog, dat zowel voor bedrijfsleiders, hoogere ambtenaren als voor vakverenigingsleiders van belang is.
B a VII 4

38

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE.

Meyenberg, F. L. Economic control of iron and steel works. London (Chapman and Hall Ltd.), 1942. 332 blz.

De schrijver, die een deskundige is op het gebied der Deutsche en Engelsche ijzer- en staalindustrie geeft op duidelijke wijze een uiteenzetting van de toepassing der moderne methodes van boekhouding en kostprijsberekening in bovengenoemde bedrijfstak i.v.m. het belang van de controle op het bedrijfsbeheer en als bijdrage tot een beter wederzijdsch begrip tusschen de verschillende groepen medewerkers in een bedrijf. Achtereenvolgens worden besproken: de boekhouding in het algemeen, de fabrieksboekhouding, kostprijs- en waardeproblemen, standaardkosten en de organisatie van de kostprijsadministratie en de efficiency-afdeeling. Een groot aantal grafieken, schema's en getallenvoorbeelden dienen ter illustratie van het heldere betoog.
B b V 2

B 431

Kreps, T. J. The economics of the sulfuric Acid industry. London (Oxford University Press), 1938. 272 blz.

Met behulp van veel schema's, illustraties, grafieken en tabellen behandelt schr. o.m. de geschiedenis, verschillende soorten van concurrentie, de markt en de gevaren verbonden aan het werk bij de zwavelzuurproductie. Uiteraard vervalt schr. herhaaldelijk in technische uiteenzettingen over de zwavelzuurproductie. Bij de bespreking van de kosten van de productie wordt de samenhang van de verschillende kostensoorten, zooals die bij deze producten voorkomt vrij uitvoerig geanalyseerd. Voor belanghebbers een belangrijke bedrijfseconomische studie.
B b V 11

B 44

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Ridder, W. d e. Huizenbezit. Leiden (Stenfert Kroese), 1945. 386 blz.

Dit boek behandelt voornamelijk de privaats- en publiekrechtelijke wetgeving, die voor den huizenexploitant van belang is. Zooveel mogelijk is aan de praktische consequenties van koop en verkoop, huur en verhuur aandacht besteed. Het huurcontract en de wettelijke bepalingen hieromtrent, diverse soorten van verzekeringen en belastingen. In het korte hoofdstuk betreffende de exploitatie worden eenige aanwijzingen gegeven voor het onderhoud van huizen en voor de inrichting van een exploitatierekening. Voor administratiekantoren van huizenbezit en makelaars een waardevol werk.
B b X 8

B 827